

САМАРАҚАНД ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ТУП ЮКЛАМАСИНИНГ УЗУМНИ ТЕХНИК НАВЛАРИ ҲОСИЛДОРЛИГИ ВА КИМЁВИЙ ТАРКИБИГА ТАЪСИРИ

Абдуғаниев Улуғбек Бурхониддин ўғли

Тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219033>

Аннотация. Мақолада Самарқанд вилояти шароитида узумнинг техник навлар ҳосилдорлигига туп юкламасининг таъсирини ўрганиши юзасидан амалга оширилган тадқиқот натижалари келтирилган. Тадқиқотда объекти сифатида узумнинг Баян Ширей, Мускат Венгерский, Рислинг, Ркацители, Кульджинский каби оқ гужумли ҳамда Саперави, Рангдор, Тавквери, Алеатико ва Каберне Савиньон каби қора гужумли техник навлари хизмат қилган. Ушбу навлар токзорларида ток тупларига 60, 80 (назорат), 100, 120, 140 ва 160 та кўз юкламаси берилган. Ток тупларини ўсув даврида парваришлаш умумқабул қилинган агротехника бўйича ўтказилган. Тадқиқотда аниқланишича, энг юқори ҳосилдорлик ҳамда гужум шарбатининг энг мақбул қанд-кислота уйғунлигига 120 та кўз юкламаси берилган тажриба вариантыда эришилган.

Калим сўзлар: ток, техник нав, туп юкламаси, ҳосилли новда, узумбоши, ҳосилдорлик.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований, направленных на изучение влияния нагрузки кустов глазками на урожайность технических сортов винограда в условиях Самаркандской области. Объектом исследований стали белоягодные технические сорта винограда: Баян Ширей, Мускат Венгерский, Рислинг, Ркацители, Кульджинский, а также сорта с окрашенной ягодой: Саперави, Рангдор, Тавквери, Алеатико и Каберне Совиньон. На виноградниках указанных сортов изучались различные нагрузки: 60, 80 (контроль), 100, 120, 140 и 160 глазков на куст. Выращивание кустов в течение вегетационного периода осуществлялось в соответствии с общепринятыми агротехническими рекомендациями. Наибольшая продуктивность и гармоничность вкуса сока ягод была отмечена при нагрузке 120 глазков на куст.

Ключевые слова: виноград, технические сорта, нагрузка кустов, плодоносящий побег, гроздь, урожайность.

Abstract. The article presents the results of research aimed at studying the impact of vine bud load on the yield of technical grape varieties under the conditions of the Samarkand region. The study focused on white-berried technical grape varieties such as Bayan Shirey, Muscat Vengerskiy, Riesling, Rkatsiteli, and Kuljinskiy, as well as colored-berried varieties including Saperavi, Rangdor, Tavkveri, Aleatico, and Cabernet Sauvignon. Different bud loads were examined on vineyards of these varieties: 60, 80 (control), 100, 120, 140, and 160 buds per vine. During the growing season, vine cultivation was carried out in accordance with standard agrotechnical practices. The highest yield and the most harmonious berry juice flavor were observed at a load of 120 buds per bush.

Keywords: grapevine, technical varieties, vine load, fruit-bearing shoot, cluster, yield.

Кириш. Қатор олимларнинг таъкидлашича, ток тупларининг юкламаси уларнинг ҳосилдорлигига сезиларли даражада таъсир кўрсатади. Негаки, тупларга мўътадил

миқдорда юклама берилганда тупларнинг энг юқори маҳсулдорлиги ва ғужумларда қандларнинг тўпланишини таъминлайди. Юклама меъеридан ортиқча бўлса, барг, ғужум ва новдаларнинг оғирлиги камаяди, новдаларнинг ўсиши секинлашади. Аксинча, тупларнинг ўсиш кучидан тўлақонли фойдаланмаслик эса уйғудаги куртаклаарнинг уйғонишини рағбатлантиради, уларда бачки новдалар кўпайиб кетади, ассимилятларнинг катта қисми барглар ва новдаларга сарфланиб кетади [1; 7].

Демак, ток ўсимлигининг ўсиши, ҳосилининг миқдори ва сифати баргларнинг фаотосинтез фаоллигига ва ўсимликда ассимилятларнинг тўғри тақсимланишига имкон берувчи агротехник тадбирларга боғлиқ. Шу боис, токнинг асосий маҳсулдорлик жараёнлари – фотосинтез фаоллигига туп юкламаси катта таъсир кўрсатади. Ток тупининг маҳсулдорлик кўрсаткичлари нав, ўстириш жойининг экологик шароитлари, токзор ҳолати, агротехника даражаси ва метеорологик шароитлар билан бир қаторда тупнинг юкламасига ҳам узвий боғлиқ [5; 6].

Юқорида келтирилган илмий талқинлардан келиб чиққан ҳолда, биз ўз тажрибаларимизда ҳар хил миқдордаги туп юкламасининг узумни техник навлари ҳосилдорлигига таъсирини ўргандик.

Тадқиқот предмети ва услуби. Тадқиқотимиз объекти сифатида узумнинг Баян Ширей, Мускат Венгерский, Рислинг, Ркацители, Кульджинский каби оқ ғужумли ҳамда Саперави, Рангдор, Тавквери, Алеатико ва Каберне Савиньон каби рангли ғужумларга эга техник навларидан фойдаландик. Тажриба олиб борилган токзорнинг экиш схемаси 3x4 м. Ушбу токзорларда тадқиқот дастурига мувофиқ ток тупларига 6 хил меъерда юклама берилди: 60, 80 (назорат), 100, 120, 140 ва 160 та кўз/туп. Токзорларда парваришlash ишлари умумқабул қилинган тавсияларга мувофиқ амалга оширилди. Ток туплари юкламасини белгилашда Р.Т.Рябчун [4], уларнинг ҳосилдорлиги ҳамда кимёвий таркибини таҳлил қилишда эса Н.И.Простосердов [3] каби олимлар тавсия этган услублардан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Ток тупи юкламаси ҳар бир нав учун ва маълум минтақа учун ишлаб чиқиши зарур. Негаки, туп юкламаси бўйича олимларнинг тавсиялари жуда ҳам хилма-хилдир. Айрим манбаларда техник навлар учун 40-60 та кўз оралиғида юклама етарли дейилган бўлса [1], айрим адабиётларда ҳатто Кульджинский нави учун 400 дондан ортиқ туп юкламаси тавсия этилган [2]. Кузатувларимиз шуни кўрсатдики, туп юкламаси узумни техник навларининг ҳосилдорлигига кучли даражада таъсир кўрсатди. Бунда назоратга (80 та кўз/туп) нисбатан энг юқори ҳосилдорлик ўрганилган навлар токзорларига 120-140 кўз/туп миқдорида юклама берилган тажриба вариантларида қайд этилди. Масалан, оқ ғужумли навларнинг энг юқори ҳосилдорлиги ток тупларига 120 та кўз юкламаси берилган вариантда Мускат Венгерский 25,4 т/га, Рислинг – 27,8 т/га, Ркацителида 25,3 т/га гача етган бўлса, 140 та кўз юкламаси берилганда эса Баян Ширей (36,7 т/га) ва Кульджинский (28,9 т/га) навида назоратга нисбатан энг юқори ҳосилдорлик олинди. Ушбу тажриба вариантларида назоратга – 80 та кўз юкламаси берилган вариантга нисбатан олинган кўшимча ҳосил Баян Ширей навида 3,5 т, Мускат Венгерский – 4,1 т, Рислинг – 2,1 т, Ркацители – 2,2 ва Кульджинский навида 5,0 т ни ташкил этди (1-жадвал).

**Узумни техник навлари тупларига берилган юкламага боғлиқ равишда
ҳосилдорликнинг ўзгариши, 2022-2024 йй.**

Ток тупи юкламаси	Оқ ғужумли навлар					Қора ғужумли навлар				
	Баян Ширей	Мускат Венгерский	Рислинг	Ркацители	Куль- джинский	Саперави	Рангдор	Тавквери	Алеатико	Каберне Савиньон
60 кўз/туп	30,2	20,1	23,0	20,7	21,1	21,7	19,8	22,3	18,2	9,8
80 кўз/туп – назорат	33,2	21,3	25,7	23,1	23,9	23,8	20,7	25,5	19,1	10,6
100 кўз/туп	34,3	23,2	26,9	23,9	25,2	24,7	21,3	26,7	19,8	11,3
120 кўз/туп	35,9	25,4	27,8	25,3	26,3	25,9	22,8	27,1	21,4	12,1
140 кўз/туп	36,7	23,3	26,1	24,1	28,9	25,3	22,3	28,0	21,2	11,8
160 кўз/туп	33,9	21,7	25,9	23,4	27,1	25,1	21,5	27,5	21,0	11,1

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, узумни техник навларида назоратга нисбатан энг кам ҳосилдорлик ток тупларига 60 та кўз юкламаси берилган тажриба вариантларида аниқланди. Бунда назорат – 80 та кўз/туп юкламаси берилган вариантга нисбатан ҳосилнинг камайиши Баян Ширей навида 2,0 т, Мускат Венгерский – 1,2 т, Рислинг – 2,7 т, Ркацители – 2,4 ва Кульджинский навида 2,8 т ни ташкил этди. Жадвал маълумотлари яна шуни кўриш имконини бердики, ток тупи юкламасини жуда ҳам ошириб юбориш (160 та кўзгача) ҳосилдорликнинг сезиларли пасайишига олиб келди. Ушбу юклама берилган барча тажриба вариантларида ҳосилсиз ва бачки новдаларнинг кўпайиши, узумбошлари ўртача оғирлигининг бироз пасайиши кузатилди.

Ғужуми рангли бўлган узумни техник навлари тупларига ҳам ҳар хил юклама берилганда оқ ғужумларда кузатилгани каби тенденция аниқланди. Бунда қоидага мувофиқ, энг кам юклама берилган (60 та кўз/туп) тажриба вариантларида энг кам ҳосилдорлик олинган бўлса, энг юқори ҳосилдорлик 120 та кўз юкламаси берилган барча навларда аниқланди. Мустасно Тавквери нави бўлиб, ушбу навнинг назоратга нисбатан энг юқори ҳосилдорлиги 140 та кўз/туп юклама берилганда олинди.

Маълумки, юқорида ўрганилган барча навлар техник, яъни саноат асосида қайта ишланадиган навлар жумласидан ҳисобланади. Ушбу навлар саноатда узум шарбати, шароб, бекмес, компот ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқаришда хомашё сифатида қўлланилади. Бунга боғлиқ равишда ушбу навларнинг ҳосилдорлиги билан бир қаторда, уларнинг кимёвий таркиби ҳам муҳим кўрсаткич ҳисобланади.

Саноатда қайта ишланадиган техник узумларнинг ғужум шарбати таркибидаги умумий қанд миқдори ва кислоталилиги энг муҳим кимёвий кўрсаткич ҳисобланади. Шунга кўра тажрибаларимизда турли туп юкламаси берилган ток тупларидан йиғиб олинган хомашё таркибидаги умумий қанд миқдори ва кислоталилиги қиёсий таҳлил қилинди.

Лаборатория таҳлиллари шуни кўрсатдики, узумнинг техник навлари ғужум шарбати таркибидаги умумий қанд миқдори уларни етиштиришда тупларга берилган кўз юкламасига боғлиқ равишда ўзаро фарқланди. Бунда ғужум шарбати таркибидаги умумий қанд миқдори туп юкламаси оширилган сари камайиб бориш тенденциясига эга бўлди.

Қоидага мувофиқ, оқ ғужумли навларда ҳам, қора ғужумли навларда ҳам ғужум шарбати таркибидаги энг кўп қанд миқдори 60 кўз/туп миқдорида юклама берилган тажриба вариантларида қайд этилди. Ғужум шарбати таркибидаги энг кам қанд миқдори эса 160 кўз/туп миқдорида юклама берилган тажриба вариантларида қайд этилди.

Қайта ишлаш нуқтаи назардан, ғужум шарбати таркибида умумий қандларнинг юқори миқдорда бўлиши узумдан қайта ишлаб олинган маҳсулотларнинг (шарбат, бекмес, компот ва б.) юқори озуқавий қиммати, қуввати (калорияси) ва ширин таъмини белгилайди. Бироқ, ғужум шарбатининг умумий кислоталилиги (узум кислотаси ҳисобида) ҳам муҳим технологик кўрсаткич ҳисобланади. Негаки, умумий кислоталилик ғужум шарбатининг ширин таъмига уйғунлашади ва ўзига хос нордон-ширин букет таъм баҳшида этади. Таҳлил қилинган техник узум навларининг умумий кислоталилиги ҳам ток тупларига берилган юклама миқдорида боғлиқ равишда ўзаро фарқланди. Бунда умумий қанд миқдоридан фарқли ўларок, ғужум шарбатининг умумий кислоталилиги туп юкломаси оширилган сари чизиқли равишда ортиб бориш тенденциясига эга бўлди. Бинобарин, умумий кислоталиликнинг энг кичик ифодаси ток тупларига 60 кўз/туп миқдорида юклама берилган тажриба вариантларида қайд этилган бўлса, унинг энг юқори қиймати эса, қоидага мувофиқ, энг кўп – 160 кўз/туп миқдорида юклама берилган тажриба вариантларида қайд этилди (2-жадвал).

2-жадвал

Туп юкломасининг узумни техник навлари ғужум шарбати қанддорлиги (%) ва кислоталилигига (г/л) таъсири, 2022-2024 йй.

Туп юкломаси	Кўрсаткич	Туп юкломаси, кўз/туп					
		60	80 – наз.	100	120	140	160
Оқ ғужумли навлар							
Баян Ширей	қанддорлик	23,4	22,8	22,2	21,9	21	19,7
	кислоталилик	4,7	5,0	5,3	5,5	5,4	5,4
Мускат венгерский	қанддорлик	26,4	25,9	25,1	24,3	23,1	22,4
	кислоталилик	5,3	5,7	6,1	6,4	6,3	6,4
Рислинг	қанддорлик	21,9	21,6	21,1	20,4	20,1	19,2
	кислоталилик	8,7	9,5	10,1	10,7	10,7	10,5
Ркацителли	қанддорлик	19,5	19,1	18,9	18,7	18,2	18
	кислоталилик	7,4	8,1	8,7	9,3	9,2	9,3
Кульджинский	қанддорлик	20,7	20,1	19,8	19,4	19,1	18,5
	кислоталилик	6,1	6,5	7,2	7,8	7,8	7,9
Қора ғужумли навлар							
Саперави	қанддорлик	20,9	20,6	20,2	20,0	19,3	18,8
	кислоталилик	8,3	9,1	10,0	10,5	10,4	10,3
Рангдор	қанддорлик	24,1	23,9	23,5	23,1	22,4	21,6
	кислоталилик	7,4	8,1	8,8	9,5	9,4	9,3
Тавквери	қанддорлик	23,6	23,3	23,0	22,6	22,1	21,3
	кислоталилик	6,3	6,9	7,3	8,1	8,0	8,1
Алеатико	қанддорлик	21,8	21,4	21,1	20,4	20,0	19,2
	кислоталилик	6,8	7,2	8,0	8,3	8,3	8,2
Каберне Савиньон	қанддорлик	22,7	22,5	22,1	21,7	21,1	20,5
	кислоталилик	6,9	7,4	7,9	8,4	8,2	8,1

Жадвал маълумотлари шуни ҳам алоҳида аниқлаш имконини бердики, ғужум шарбатининг умумий кислоталилиги туп юкламасининг маълум миқдоригача чизиқли ортиб борди ва туп юкламаси янада оширилганда сезиларсиз ўзгаришлар билан ифодаланди. Бинобарин, кислоталиликнинг сезиларли ортиб бориши 60 кўз/тупдан 120 кўз/тупгача бўлган юкламалар оралиғида аниқланди. Туп юкламасини бунданда оширилганда эса ғужум шарбатининг умумий кислоталилиги деярли ўзгаришсиз қолаверди ёки сезиларсиз равишда ортди. Бундан хулоса қилиш мумкинки, қанд-кислота таркибининг энг мақбул уйғунлигига узумнинг техник навлари тупларига 120 кўз/туп миқдорида юклама берилган тажриба вариантларида эришилади. Туп юкламасини янада ошириш эса қанд-кислота уйғунлиги нуқтаи назаридан бирор аҳамият касб этмайди.

Хулоса. Узумни техник навларининг энг юқори ҳосилдорлиги ток тупларига 120 ва 140 та кўз юкламаси берилган тажриба вариантларида олинди. Энг кам ҳосилдорлик ушбу навларнинг тупларига 60 та кўз миқдорида юклама берилган вариантда қайд этилди.

Узумни техник навлари туп юкламаси жуда ҳам ошириб юборилганда (160 та кўзгача) ҳосилдорлик сезиларли пасая бошлайди. Бунда ҳосилсиз ва бачки новдаларнинг кўпайиши, узумбошлари ўртача оғирлигининг бироз пасайиши, пировард натижада ассимилятларнинг кўп миқдордаги ҳосилсиз новдалар ва бачкиларнинг ўсишига самарасиз ишлатилиб кетишига олиб келади.

Узумни техник навлари ғужум шарбатининг энг мақбул қанд-кислота уйғунлигига эришиш учун уларнинг тупларига 120 кўз/туп миқдорида юклама бериш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гусейнов Ш. Н., Манацков А. Г., Майбородин С. В. Влияние способа обрезки лоз и нормы нагрузки кустов побегами на продуктивность сорта винограда Цветочный. // Магарач. Виноградарство и виноделие. – 2021. – Т. 23, № 2(116). – С. 134-140.
2. Мирзаев М.М. ва б. Ампелография Узбекистана. – Т.: Узбекистан, 1984. – С. 63.
3. Простосердов Н.И. Изучение винограда для определения его использования (увология). Под ред. НС. Охрелинко и П. Я. Голодриги. – М.: Пищепромиздат, 1963. – 79 с.
4. Руководство по виноградарству. – под ред. Р.Т. Рябчун. – М.: Колос, 1981. – 288 с.
5. Султонов К.С., Абдикаюмов З.А. Узумчилик (дарслик). – Т.: Ideal press, 2023. – 150 б.
6. Тамахина Аида Яковлевна. Влияние нагрузки кустов винограда побегами и гроздьями на эффективность производственного процесса. // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – Оренбург, 2014. – no. 5 (49). – С. 165-168.
7. <https://vineyard.su/grape-bud-load/>